

GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM

УДК: 33: 91 (045)\

Жумаев Х.Х.

Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан

ОЦЕНКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Историко-культурные достопримечательности являются основой формирования туристского потенциала региона, неотъемлемым элементом его туристско-рекреационной системы. Существуют разные подходы к оценке историко-культурных рекреационно-туристских ресурсов. Статья посвящена оценке историко-культурного компонента рекреационно-туристского потенциала Кашкадарьинской области. Территория региона в целом обладает богатым историко-культурным наследием, в то же время объекты последнего неравномерно распределены по территории региона. Наибольшее число историко-культурных объектов рекреационно-туристского значения сосредоточено в Китабском, Шахрисабзском, Яккабагском районах, городах Карши и Шахрисабзе, которые являются главными рекреационно-туристскими районами области. Рассмотрено распределение в разрезе районов и городов области памятников истории и культуры международного, республиканского и местного значения, степень их привлекательности и ценности, рассчитана плотность размещения культурно-исторических объектов в разрезе административно-территориальных единиц, изучены возможности использования этих объектов.

Ключевые слова: историко-культурные ресурсы, археологические объекты, мемориальные памятники, балльно-факторная оценка, плотность размещения, аттрактивность.

Zhumaev Kh. Kh.

Karshi State University, Karshi, Uzbekistan

ASSESSMENT OF HISTORICAL AND CULTURAL RECREATIONAL AND TOURIST RESOURCES OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF KASHKADARYA REGION)

Abstract. Historical and cultural attractions are the basis for the formation of the tourist potential of the region, an integral element of its tourist and recreational system. There are different approaches to assessing the historical and cultural recreational and tourist resources. The article is devoted to the assessment of the historical and cultural component of the recreational and tourist potential of the Kashkadarya region. The territory of the region as a whole has a rich historical and cultural heritage, at the same time, the objects of the latter are unevenly distributed throughout the region. The largest number of historical and cultural objects of recreational and tourist significance are concentrated in the Kitab, Shakhrisabz, Yakkabag districts, the cities of Karshi and Shakhrisabz, which are the main recreational and tourist districts of the region. The distribution of historical and cultural monuments of international, republican and local significance by districts and cities of the region, the degree of their attractiveness and value are considered, the density of placement of cultural and historical objects by administrative-territorial units is calculated, the possibilities of using these objects are studied.

Key words: historical and cultural resources, archaeological sites, memorial monuments, point-factor assessment, placement density, attractiveness.

Введение и постановка проблемы. Сохранение культурного и архитектурного наследия является одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед обществом. Культурное самовыражение народа является важным предметом интереса со стороны приезжающих туристов. Любознательность туриста в отношении этнографических особенностей местного населения формирует один из наиболее сильных побудительных мотивов к путешествиям. Культурное наследие любого народа представлено не только произведениями искусства, но и нематериальным достоянием, включающим традиции, религиозные обычаи, народные промыслы, фольклор, фестивали, ритуалы и другие. Давно выделился и стал самостоятельным такой вид туризма, как культурно-познавательный, который является одним из наиболее популярных, а отдельные его элементы представлены практически в любом туристском продукте. Его основой является культурно-исторический потенциал страны или региона, включающий всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенности бытовой и хозяйственной деятельности населения. Изучение этого потенциала в пространственно-временной динамике всегда было и остается крайне актуальным.

Изученность проблемы. Методология и методы оценки культурно-исторического потенциала регионов освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых В.И. Кружалаина, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корна, Н.В. Шабалиной [5], В.А.Квартальнова [4], М.С. Безугловой [1], М.А. Стебеньковой [16], Н.П. Рудниковой [13] и других. При оценке культурно-исторического потенциала рассматриваемой территории использованы научные исследования Е.Ю. Колбовского [3], Е.О. Ушаковой [17], В.В. Миненковой и А.Е. Потаповой [10].

В Узбекистане М.Р. Болтабаев, И.С. Тухлиев, Б.Ш. Сафаров, С.А. Абдухамидов [2], М.М. Усмонов [18], Х.Х. Жумаев [19], Ш.Р. Рузиев [14] и другие специалисты проводили научные исследования по комплексной оценке историко-культурного туристического потенциала отдельных районов Узбекистана.

Цель и задачи работы. Основной целью исследования является проведение комплексной оценки историко-культурных ресурсов Кашкадарьинской области с точки зрения рекреации и туризма. При этом основными задачами являются выбор и обоснование критериев комплексной оценки историко-культурных ресурсов рекреации и туризма, проведение сравнительно-географического анализа соответствующего потенциала территорий в разрезе сельских районов и городов областного подчинения.

Материалы и методы. Методы данного исследования основаны на опыте российских ученых в области географии туризма и отдыха, а также специалистов по изучению культурно-исторических объектов региона. На сегодняшний день не существует общепринятой методики туристской оценки культурно-исторического потенциала региона. Несмотря на длительную историю развития научного направления, связанного с оценкой туристско-рекреационного потенциала территорий (Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов [9] и др.), оценочные исследования в географии рекреации и туризма в настоящее время в существенной мере опираются на субъективные поправочные факторы.

При комплексной оценке историко-культурного рекреационно-туристского потенциала территорий учитываются количество, уникальность, плотность, привлекательность историко-культурных объектов, а также величина туристской нагрузки, приходящейся на историко-культурные комплексы, и их потенциальное экономическое значение. Исследователи (В.С. Кравцов, Л.С. Гринев, М.В. Копач, С.П.Кузик) при оценке историко-культурных рекреационно-туристских ресурсов учитывают археологические объекты, мемориальные памятники, объекты, связанные с жизнью и творчеством исторических личностей, памятники оборонных сооружений, народной архитектуры, материальной культуры и фольклора, религиозные (культовые) и гражданские сооружения, дворцово-парковые ансамбли, профессиональные и народные художественные промыслы [11].

Оценка памятников истории и культуры – это оценка историко-культурной, градостроительной и архитектурно-эстетической ценности здания-памятника, учитывающая целостность, сохранность, древность, подлинность, значимость и своеобразие объекта, систему планировки, общую пространственную организацию застройки, культурно-археологический слой, выраженность стилевых признаков, авторство, многообразие архитектурных компонентов и их выразительность и прочее [20].

При подготовке статьи были использованы научные труды зарубежных и отечественных ученых, результаты научных исследований, проведенных автором, а также информация отделов культурного наследия и туризма сельских районов и городов Кашкадарьинской области. В работе были использованы такие методы исследования, как статистический, картографический, сравнительно-географический, балльной оценки и другие.

Оценка культурно-исторического потенциала с использованием балльных методов представлена в работах Н.А. Кумовой [8], М.С. Безугловой [1], М.А.Стебеньковой [16], Н.П. Рудниковой [13]. В качестве критериев оценки используется насыщенность территории памятниками архитектуры, культуры, истории, археологии и искусства. Объекты археологии, истории и культуры, народной архитектуры, материальной культуры и фольклора, памятники оборонных, религиозных и гражданских сооружений, мемориальные памятники, дворцово-парковые комплексы, профессиональные и художественные промыслы учитывают при оценке историко-культурных ресурсов В.С. Кравцов, Л.С. Гринев, М.В. Копач и С.П. Кузик [7].

Для оценки огромного количества разнородных объектов, составляющих культурно-исторический потенциал развития рекреации и туризма, осуществляется их учет, дается характеристика и проводится типология. Сначала учитывается и характеризуется культурно-исторический объект: указываются название объекта, его местоположение, маркировка, собственник, литературные и прочие источники по объекту, схема местоположения и дается краткая характеристика объекта. Затем проводят типологию объектов. За ее основу принимается информационная сущность культурно-исторических объектов: уникальность, типичность среди объектов данного вида, познавательное и воспитательное значение, аттрактивность [12].

Использованная для оценки культурно-исторического потенциала рассматриваемой территории методика основана на балльно-факторной оценке и предполагает ее следующие этапы: 1) выделение районов территории с максимальной концентрацией культурно-исторических объектов; 2) ранжирование культурно-исторических объектов (общенациональное, региональное, местное значение) и анализ насыщенности территории районов объектами разного уровня; 3) определение возможностей использования культурно-исторических объектов районов на основе анализа их узнаваемости, организации экскурсионного показа и сохранности [10].

В методике оценки туристского потенциала региона, предложенной Е.Ю.Колбовским [3], предлагается оценивать туристский потенциал региона следующим образом: объекты исторического наследия, археологические объекты, монастыри, деревенские храмы, места, связанные с интересными историческими событиями, сохранившиеся в деревнях остальные места-памятники архитектуры и т. д.: при использовании этого метода существует четкий алгоритм оценки, но не разработаны средства измерения, критерии оценки.

Ведущими факторами, определяющими туристско-рекреационный потенциал, являются историко-культурные, природно-климатические условия, инфраструктурный потенциал и особо охраняемые природные территории. Показатели туристско-рекреационного потенциала региона рассчитываются по следующей формуле [6].

$$P = v_1 K_0 + v_2 T_0 + v_3 N_0 + v_4 B_0 ,$$

где P - туристско-рекреационный потенциал, K_0 - историко-культурные ресурсы по отношению к потенциалу, T_0 - по отношению к потенциалу особо охраняемой природной территории, N_0 - по отношению к потенциалу природных условий, B_0 - по отношению к потенциалу к инфраструктурному потенциалу, $v_1 - v_4$ - весовые коэффициенты.

Потенциал историко-культурных ресурсов в административно-территориальных единицах рассчитывается по следующей формуле:

$$K_i = \frac{ni*(1+c)}{m}$$

где K_i – плотность историко-культурных ресурсов административно-территориальных единиц, ni – количество объектов в административном центре, c – местный коэффициент, m – количество объектов в регионе.

Расчет потенциала объектов историко-культурного наследия осуществляется по следующей формуле:

$$K = K_1 * v + K_2 * v + K_3 * v,$$

где K - историко-культурный потенциал, K_1 - памятник архитектуры, K_2 - исторический памятник, K_3 - археологический памятник и v_1-3 - весовые коэффициенты. Используемые при расчете коэффициенты весовья определяются в диапазоне $1 < v < 5$ и основаны на приоритете ресурсов для туристической деятельности.

В данном исследовании мы приняли во внимание критерии оценки рекреационного потенциала регионов, предложенные Е.О. Ушаковой [17], и использовали их при комплексной оценке историко-культурных ресурсов Кашкадарьинской области с точки зрения рекреации и туризма. В методике оценки историко-культурных рекреационно-туристских ресурсов Е.Ушаковой выбрано 10 критериев и ряд показателей по каждому оценочному критерию.

При оценке историко-культурных ресурсов Кашкадарьинской области были выбраны следующие 6 критериев оценки: обеспеченность объектами историко-культурного наследия, ценность, своеобразие, плотность, привлекательность историко-культурных объектов региона, а также такие критерии, как туристская нагрузка на историко-культурные комплексы.

Для формирования выбранных критериев оценки использовалась шкала оценки туристских ресурсов, т. е. бальная шкала, соответствующая определенному количеству баллов в зависимости от уровня приемлемости использования определенного ресурса в туристской деятельности по каждому критерию:

- 1 балл – условно благоприятные условия для создания туристского продукта;
- 2 балла – частично благоприятные условия для создания туристского продукта;
- 3 балла – благоприятные условия для создания туристского продукта;
- 4 балла – весьма благоприятные условия для создания туристского продукта;
- 5 баллов – наиболее благоприятные условия для создания туристского продукта.

Результаты и их обсуждение. Историко-культурный потенциал Кашкадарьинской области формировался в результате различных волн исторического, социального и культурного развития этого региона на протяжении нескольких столетий: эпох Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Чингизидов, Тимуридов, Бухарского эмирата, Советской власти и независимого Узбекистана.

Кашкадарьинская область по общему количеству объектов культурного наследия занимает второе место среди регионов Узбекистана, после Самаркандской области (1607 объектов культурного наследия). По данным на 2023 год, в пределах Кашкадарьинской области всего было зарегистрировано 1467 объектов культурного наследия (17,9 % от общег очисла таковых по Республике Узбекистан). Из них 1193 объектов относятся к археологическим памятникам, 212 – к памятникам архитектуры, 36 – к памятникам монументального искусства, 26 – к достопримечательностям (табл. 1).

Количество объектов культурного наследия разных типов в разрезе районов и городов Кашкадарьинской области (2023 г.)

№	Города, сельские районы	Всего объектов культурного наследия	Археологические памятники	Памятники архитектуры	Достопримечательности	Памятники монументального искусства	Музеи	Балльная оценка*
1	г. Карши	58	26	25	1	6	2	4
2	г. Шахрисабз	52	17	29	-	6	2	4
<i>Сельские районы:</i>								
3	Шахрисабзский	183	138	19	2	-	-	4
4	Яккабагский	237	160	23	-	-	-	4
5	Китабский	305	280	17	5	3	-	4
6	Каршинский	123	105	14	4	-	-	4
7	Гузарский	109	94	9	3	3	-	3
8	Касбинский	95	79	11	2	3	-	3
9	Касанский	90	74	13	1	2	-	3
10	Чиракчинский	71	55	11	2	3	-	2
11	Камашинский	66	59	3	3	1	-	1
12	Дехканабадский	38	32	4	1	1	-	1
13	Миришкорский	17	9	6	1	1	-	1
14	Мубарекский	8	2	3	1	2	-	1
15	Нишанский	7	3	1	-	3	-	1
16	Кокдалинский	8	3	5	-	-	-	1
По области:		1467	1193	212	26	36	4	2,5

Таблица составлена автором.

*Оценочная шкала: 1 балл присваивается за наличие 20 объектов, подходящих для определенного вида культурно-познавательного туризма.

Из таблицы 1 явствует, что основная часть объектов культурного наследия на территории Кашкадарьинской области сосредоточена в Китабском, Яккабагском, Шахрисабзском, Каршинском районах, городах Карши и Шахрисабз, которым присвоена высокая балльная оценка. Напротив, наименьшая концентрация объектов культурного наследия отмечается в Дехканабадском, Миришкорском, Мубарекском, Нишанском и Кокдалинском районах области. В этих районах недостаточно историко-культурных объектов для развития специализированного историко-культурного (экскурсионно-познавательного) туризма, и лучше развивать в этих районах другие виды туризма.

Анализ порайонного распределения историко-культурных рекреационно-туристских ресурсов показывает, что наиболее насыщенными в этом отношении территориями являются предгорные районы области, где сосредоточено 54 % всех объектов культурного наследия на территории региона.

При оценке ценности историко-культурных объектов Кашкадарьинской области учитывалось количество объектов культурного наследия, привлекательных для развития различных направлений историко-культурного туризма (табл. 2). При этом за 1 балл

было принято наличие 10 объектов особой значимости, пригодных для историко-культурного туризма.

Таблица 2

Оценка ценности историко-культурных объектов Кашкадарьинской области

№	Города, сельские районы	Всего объектов культурного наследия	Используемых для различных направлений историко-культурного туризма	Балльная оценка*
1	г. Карши	58	40	4
2	г. Шахрисабз	52	34	3
<i>Сельские районы:</i>				
3	Шахрисабзский	183	36	3
4	Яккабагский	237	35	3
5	Китабский	305	38	4
6	Каршинский	123	24	2
7	Гузарский	109	12	1
8	Касбинский	95	11	1
9	Касанский	90	12	1
10	Чиракчинский	71	9	1
11	Камашинский	66	17	2
12	Дехканабадский	38	8	1
13	Миришкорский	17	7	1
14	Мубарекский	8	5	1
15	Нишанский	7	4	1
16	Кокдалинский	8	3	1
По области:		1467	295	2,0

Таблица составлена автором.

*Оценочная шкала: 1 балл – за наличие 10 объектов, на основе которых можно развивать историко-культурный туризм.

Как видно из таблицы 2, ресурсный потенциал развития историко-культурного туризма наиболее значителен в городах Карши и Шахрисабз, Шахрисабзском, Яккабагском, Китабском и Каршинском районах Кашкадарьинской области.

Для оценки объектов культурного наследия области они были поделены на объекты международного, национального и местного значения. Объекты культурного наследия международного значения – это объекты исторические, архитектурные, археологические памятники, которые могут служить ресурсами развития международного туризма. Объекты культурного наследия республиканского значения – объекты, имеющие особое значение для народа Республики Узбекистан исторические, архитектурные, археологические памятники и достопримечательности. Объекты культурного наследия местного значения – объекты, имеющие ценность с точки зрения истории и культуры территории.

Количество объектов культурного наследия в Кашкадарьинской области, как указывалось выше, составляет 1467, из которых 19 имеют международное, 963 – республиканское и 485 – местное значение. В Кашкадарьинской области есть один историко-культурный объект, внесенный в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (исторический центр города Шахрисабз).

Распределение объектов культурного наследия, расположенных в районах и городах Кашкадарьинской области, по классам международного, национального и

местного значения представлено в таблице 3. Анализ этой таблицы показывает, что объекты культурного наследия международного значения сосредоточены в городах Карши и Шахрисабз, а объекты республиканского значения в основном сосредоточены в Яккабагском, Шахрисабзском, Каршинском, Гузарском, Касбийском и Касанском районах.

Таблица 3

Оценка ценности объектов культурного наследия Кашкадарьинской области

№	Города, сельские районы	Всего объектов	В т.ч.			Балльная оценка
			Международного значения	Национального значения	Местного значения	
1	г. Карши	58	4	53	1	4
2	г. Шахрисабз	52	10	40	2	3
<i>Сельские районы:</i>						
3	Шахрисабзский	183	-	132	51	3
4	Яккабагский	237	1	185	51	4
5	Китабский	305	2	8	295	3
6	Каршинский	123	1	113	9	4
7	Гузарский	109	-	100	9	2
8	Касбинский	95	-	90	5	1
9	Касанский	90	-	83	7	1
10	Чиракчинский	71	-	40	31	4
11	Камашинский	66	1	63	2	4
12	Дехканабадский	38	-	30	8	4
13	Миришкорский	17	-	11	6	4
14	Мубарекский	8	-	6	2	3
15	Нишанский	7	-	6	1	4
16	Кокдалинский	8	-	3	5	3
По области:		1467	19	963	485	3

Таблица составлена автором.

Автором предложена формула расчета показателя насыщенности территории районов (городов) объектами культурного наследия рекреационно-туристского значения:

$$\frac{\text{Количество объектов в районе (городе)} \times 100 \text{ км}^2}{\text{Площадь территории района (города)}}$$

По этой формуле была рассчитана плотность объектов культурного наследия из расчёта на 100 км² территории в разрезе административно-территориальных единиц Кашкадарьинской области (табл. 4).

Из таблицы 4 видно, что плотность объектов культурного наследия наиболее велика в городах Карши и Шахрисабз, Китабском, Яккабагском, Шахрисабзском и Касбийском районах и, наоборот, очень низкая в Дехканабадском, Миришкорском, Мубарекском, Нишанском и Кокдалинском районах области. В районах с малым числом объектов культурного наследия возможности развития паломнического туризма невелики.

Оценка плотности объектов культурного наследия Кашкадарьинской области

№	Города, сельские районы	Площадь, тыс. км ²	Всего памятников в истории и культуры	Плотность в пределах административно-территориальной единицы (индикатор плотности $N_{OKH} = \text{Кол-во объектов} * 100 \text{ км}^2 / S_{ATE}$)	Балльная оценка*
1	г. Карши	0,1	58	58	5
2	г. Шахрисабз	0,05	52	52	5
<i>Сельские районы:</i>					
3	Шахрисабзский	1,66	183	17,1	4
4	Яккабагский	1,10	237	21,5	4
5	Китабский	1,75	305	28,4	4
6	Каршинский	0,95	123	12,9	3
7	Гузарский	2,66	109	5,4	2
8	Касбинский	0,65	95	14,6	3
9	Касанский	1,88	90	8,2	2
10	Чиракчинский	1,13	71	7,0	2
11	Камашинский	2,66	66	3,2	1
12	Дехканабадский	4,0	38	0,95	1
13	Миришкорский	3,21	17	0,56	1
14	Мубарекский	3,07	8	0,26	1
15	Нишанский	2,11	7	0,34	1
16	Кокдалинский	1,71	8	0,74	1
По области		28,6	1467	5,1	2,5

Таблица составлена автором.

*Оценочная шкала: 5 баллов – высокая (более 40 объектов на 100 км²); 4 балла – выше среднего (20-40 объектов на 100 км²); 3 балла – средняя (10-20 объектов на 100 км²); 2 балла – ниже среднего (5-10 объектов на 100 км²); 1 балл – низкая (менее 5 объектов на 100 км²).

Рассматривая рекреационно-туристский потенциал определённой территории, большое значение имеет оценка привлекательности её историко-культурных рекреационно-туристских объектов. При оценке привлекательности историко-культурных объектов Кашкадарьинской области нами были выделены объекты, пользующиеся популярностью среди жителей зарубежных стран и среди жителей области и республики (табл. 5).

Следует признать, что привлекательность историко-культурных рекреационных объектов в большинстве районов Кашкадарьинской области сравнительно невысока, то есть привлекательность находится на среднем уровне. В области сформировано несколько туристско-рекреационных центров, а основной поток туристов посещает города Шахрисабз и Карши, Яккабагский, Китабский, Камашинский и Каршинский районы. Туристы в основном посещают комплекс «Ак Сарай» (XVI век), комплекс «Доруттиловат» (XIV в.), мечеть «Кук Гумбаз» (1436 год), мавзолей «Гумбази Сайидон» (1437-38 годы), мавзолей «Шейх Шамсиддин Кулол» (XIV в.), комплекс «Доруссаодат» (XIV в.), подземную гробницу Амира Темура (1380-1404 гг.), мавзолей «Джахонгир» (1380-1404 гг.) в городе Шахрисабзе, мечеть «Кук Гумбаз» (XV век), мемориальный комплекс «Абу Убайда ибн аль-Джаррах» (XIV век), медресе «Бекмир» (1904 г.), мост

через Кашкадарью (XIV век), медресе «Абдулазиз» (1911 г.), мечеть «Одина» (XIV в.), «Сардоба» (XIV в.) в городе Карши, мавзолеи «Шади Шейх Валы» (VI-XII вв.), «Ходжаилгор» (VI-VII вв.), «Имам Абу Юсуф» (IX-XI вв.) в Яккабагском районе, мавзолеи «Хазрати Башир» (XVIII в.), «Ходжа Ильм Кони» (1895 г.), «Ходжа Ньматиллох» (1902 г.), «Хазрати Султан» (1895 г.) в Китабском районе, мечеть «Лангар Ота» (XV в.), мавзолеи «Огланджон Ота» (XIV в.), «Мушкул Ота» (XVIII в.) в Камашинском районе, мемориальный комплекс «Абу-Муин ан-Насафи» (X-XI вв.), мавзоле «Ходжа Шамсиддина Халвани» (XVIII в.), «Хазрат Султан» (X вв.) в Каршинском районе.

Таблица 5

Оценка привлекательности историко-культурных объектов Кашкадарьинской области

№	Города, сельские районы	Всего объектов	В т.ч. популярных среди населения страны и самого региона	В т.ч. популярных среди иностранцев	Балльная оценка*
1	г. Карши	58	54	4	5
2	г. Шахрисабз	52	42	10	5
	<i>Сельские районы:</i>				
3	Шахрисабзский	183	65	-	5
4	Яккабагский	237	86	1	5
5	Китабский	305	124	3	5
6	Каршинский	123	36	1	4
7	Гузарский	109	22	1	4
8	Касбинский	95	37	1	4
9	Касанский	90	33	-	4
10	Чиракчинский	71	28	1	4
11	Камашинский	66	23	1	4
12	Дехканабадский	38	16	-	3
13	Миришкорский	17	8	-	2
14	Мубарекский	8	6	1	2
15	Нишанский	7	4	-	1
16	Кокдалинский	8	6	-	1
По области		1467	590	24	3,6

Таблица составлена автором

*Оценочная шкала: 5 баллов – высокий уровень (более 40 объектов); 4 балла – выше среднего (20-40 объектов); 3 балла – средний уровень (10-20 объектов); 2 балла – ниже среднего (5-10 объектов); 1 балл – низкий уровень (менее 5 объектов).

Остальные административные районы Кашкадарьинской области не привлекают внутренних и иностранных туристов для знакомства с историко-культурными объектами ввиду отсутствия уникальных объектов культурного наследия или отсутствия необходимой инфраструктуры в соответствующих местностях. Поэтому в этих районах следует развивать другие виды туризма, не связанных с использованием историко-культурных рекреационных ресурсов.

Чем больше туристов посещают объект, тем большая антропогенная нагрузка будет ложиться на него, что может вызвать существенные негативные последствия. При оценке нагрузки туристских посещений на историко-культурные объекты Кашкадарьинской области учитывались, как организованные, так и неорганизованные туристские потоки (табл. 6).

Влияние неорганизованных туристов на объекты культурного наследия сильнее, поскольку они составляют большинство. Наибольшие туристические нагрузки отмечаются в отношении мечети «Кук Гумбаз» в городе Карши, мемориального

комплекса «Абу Убайда ибн аль-Джаррах», архитектурного ансамбля «Ак сарай», комплекса «Доруттиловат», мечети «Кук Гумбаз» в Шахрисабзе, мавзолеев «Хазрати Башир» и «Ходжа Илм Кони» в Китабском районе, мемориального комплекса «Абу-Муин ан-Насафи» в Каршинском районе, мечети «Лангар ота» в Камашинском районе.

Таблица 6

**Оценка нагрузки туристического посещения историко-культурных объектов
Кашкадарьинской области**

№	Города, сельские районы	Организованные туристские потоки	Неорганизованные туристские потоки	Балльная оценка*
1	г. Карши	10	34	3
2	г. Шахрисабз	15	35	5
	<i>Сельские районы:</i>			
3	Шахрисабзский	15	34	3
4	Яккабагский	14	36	4
5	Китабский	20	44	4
6	Каршинский	13	25	3
7	Гузарский	8	14	4
8	Касбинский	8	16	5
9	Касанский	7	18	2
10	Чиракчинский	8	24	3
11	Камашинский	17	42	3
12	Дехканабадский	6	15	3
13	Миришкорский	5	16	5
14	Мубарекский	7	15	3
15	Нишанский	3	13	3
16	Кокдалинский	3	12	2
По области		159	393	3,4

Таблица составлена автором.

*Оценочная шкала: 5 баллов – наиболее благоприятные условия; 4 балла – весьма благоприятные условия; 3 балла – благоприятные условия; 2 балла – частично благоприятные условия; 1 балл – условно благоприятные условия.

Выводы. Историко-культурный рекреационно-туристский потенциал Кашкадарьинской области дает возможность развивать различные виды туризма, однако этот регион, обладающий многовековыми памятниками истории и культуры, в первую очередь ориентирован на развитие познавательного и паломнического туризма. Богатый в этом отношении потенциал региона является важным фактором его туристской привлекательности. Рациональное использование объектов культурного наследия считается приоритетной задачей.

Кашкадарьинская область занимает второе место по количеству объектов культурного наследия среди регионов Узбекистана, всего по области зарегистрировано 1467 объектов (17,9 % всех объектов страны), из которых 19 являются историко-культурными объектами международной категории, 963 – республиканской и 485 – объектами местного значения, а 1 историко-культурный объект в области (исторический центр города Шахрисабза) включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Установлено, что плотность размещения объектов культурного наследия наиболее высокая в городах Карши и Шахрисабз, Китабском, Яккабагском, Шахрисабзском и Касбинском районах и, наоборот, очень низкая в Дехканабадском, Миришкорском, Мубарекском, Нишанском и Кокдалинском районах, где первостепенное внимание целесообразно уделять развитию иных направлений рекреации и туризма.

В результате анализа распределения культурно-исторических туристских ресурсов по городам и районам области выявлено, что города Шахрисабз и Карши, Шахрисабзский, Китабский, Камашинский и Яккабагский районы играют ведущую роль как наиболее привлекательные территории для туристов, так как 54 % всех объектов культурного наследия региона сосредоточено в их пределах. Посещениями туристов выделяются, в частности, комплексы «Ак Сарай», «Доруттиловат», «Доруссаодат» в городе Шахрисабз, мечеть «Кук Гумбаз», мемориальный комплекс «Абу Убайда ибн аль-Джаррах» в городе Карши, мемориальный комплекс «Абу-Муин ан-Насафи» в Каршинском районе, мавзолей «Шади Шейха Валы» в Яккабагском районе, мавзолей «Ходжаилгор» и «Хазрати Башир» в Китабском районе, мечеть «Лангар ота» в Камашинском районе.

Эффективность использования потенциала культурного наследия в развитии туризма Кашкадарьинской области многие эксперты связывают с созданием территориальных структур с разнообразной инфраструктурой культурно-просветительской рекреационной деятельности (культурно-исторических зон, национальных или рекреационных парков).

Использованная литература:

1. Безуглова М.С. Культурно-исторический туристско-рекреационный потенциал Астраханской области и его использование: дисс. ... канд. геогр. наук. Астрахань, 2007. 201 с.
2. Болтабаев М.Р., Тухлиев И.С., Сафаров Б.Ш., Абдухамидов С.А. Туризм: теория и практика. – Ташкент: «Баркамол Файз Медиа», 2018. 400 с.
3. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма. Москва: Академия, 2006. 256 с.
4. Квартальнов В.А. Туризм. Москва: Финансы и статистика, 2012. 320 с.
5. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В. География туризма. Москва : Федеральное агентство по туризму, 2017. 340 с.
6. Кулакова Л.И. Осипов В.А. Методические подходы к оценке туристско-рекреационного потенциала Российских регионов // Российское предпринимательство. 2017. № 24 (декабрь). С. 4261-4272.
7. Королева И.С., Марциневская Л.В. Культурно-исторический потенциал как ресурс для развития регионального туризма // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2018. Том 4. № 2. DOI: 10.18413/2408-9346-2018-4-2-0-2. URL: <https://rrbusiness.ru/journal/article/1455/>.
8. Кумова Н.А. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала региона (на примере Курской области): дисс. ... канд. геогр. наук. Курск, 2004. 207 с.
9. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. Москва: Издательство МГУ, 1981. 207 с.
10. Миненкова В.В., Потапова А.Е. Оценка культурно-исторических ресурсов как составляющей туристско-рекреационного потенциала территории (на материалах Краснодарского края) // Географический вестник. 2021. № 4 (59). С. 130-148.
11. Петин А.Н., Королева И.С., Игнатенко Е.А. Культурное наследие и культурно-исторический потенциал Белгородской области: оценка геоинформационными системами // Электронный журнал «Успехи современного естествознания». URL: <https://naturalsciences.ru/ru/article/view?id=35766> (дата обращения: 24.03.2024).
12. Ротанова И.Н., Харламова Н.Ф. Подходы к разработке системы показателей оценки историко-культурного наследия в модели кадастра туристских ресурсов // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-razrabotke-sistemypokazateley-otsenki-istoriko-kulturnogo-naslediya-v-modeli-kadastra-turistskih-resursov/viewer> (дата обращения: 22.03.2024)].
13. Рудникова Н.П. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала региона (на примере Орловской области): дисс. ...канд. геогр. наук. Орел, 2005. 196 с.
14. Рузиев Ш.Р. Совершенствование организационно-экономического механизма развития историко-культурного туризма в Узбекистане: автореф. дисс. ... док. философии (PhD) по экон. наукам. Самарканд, 2019. 52 с. (На узб. яз.)

15. Серякова В.А., Федулов А.А. Оценка объектов культурного наследия // Экономика и управление народным хозяйством, оценка различных объектов. № 2 (173) 2016. С.51-63. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-obektov-kulturnogo-naslediya>(дата обращения: 23.07.2024].
16. Стебенькова М.А. Комплексная оценка природного туристско-рекреационного потенциала Астраханской области: автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. Волгоград, 2003. 22 с.
17. Ушакова Е.О. Совершенствование методических подходов к комплексной оценке ресурсов территории для развития сферы туризма: дисс. ... канд. экон. наук. Новосибирск, 2016. 182 с.
18. Усмонов М.Р. Географические особенности развития туризма в Юго-Западном Узбекистане: автореф. дисс. ... док. геогр. наук (DSc). Самарканд, 2024. 64 с.
19. Mamatkodir I. Nazarov, Hayrulla H. Jumaev et al. (2020), Development of Tourism in Uzbekistan and Cultural-Historical Tourist Resource Potential of Kashkadarya Region, *Journal of Environmental Management and Tourism*, Volume XI, (Summer), No. 4 (44), pp. 794-801. DOI:10.14505/jemt.v11.4(44).02).
20. <https://www.ceae-ocenka.ru/okazyvaemye-uslugi/uslugi-ocenki/uslugi-po-ocenze-vsex-vidov-aktivov-i-imushhestva/pam-kult.html>
21. <https://whc.unesco.org/ru/list/>

References:

1. Bezuglova M.S. (2007), *Cultural and historical tourist and recreational potential of the Astrakhan region and its use: diss. ... cand. of geogr. sciences*, Astrakhan, 201 p. (In Russ.).
2. Boltabaev M.R., Tuxhliev I.S., Safarov B.Sh., Abdukhmidov S.A. (2018), *Tourism: theory and practice*, Tashkent, 400 p. (In Russ.).
3. Kolbovsky E.Yu. (2006), *Ecological tourism and ecology of tourism*, Moscow, 256 p. (In Russ.).
4. Kvartalnov V.A. (2012), *Tourism*, 320 p. (In Russ.).
5. Kruzhalin V.I., Mironenko N.S., Zigern-Korn N.V., Shabalina N.V. (2017), *Geography of tourism*, Moscow, 340 p. (In Russ.).
6. Kulakova L.I. Osipov V.A. (2017), Methodological approaches to assessing the tourism and recreational potential of Russian regions, *Russian entrepreneurship*, No. 24 (December), pp. 4261-4272. (In Russ.).
7. Koroleva I.S., Martsinevskaya L.V. (2018), Cultural and historical potential as a resource for the development of regional tourism, *Scientific result. Business and service technologies*, Vol. 4, No. 2, 2018. DOI: 10.18413/2408-9346-2018-4-2-0-2. URL: <https://rrbusiness.ru/journal/article/1455/> (In Russ.).
8. Kumova N.A. (2004), *Comprehensive assessment of the tourism and recreational potential of the region (on the example of the Kursk region): diss. ... cand. of geogr. sciences*, Kursk, 207 p. (In Russ.).
9. Mironenko N.S., Tverdokhlebov I.T. (1981), *Recreational Geography*, Moscow, 207 p. (In Russ.).
10. Minenkova V.V., Potapova A.E. (2021), Assessment of cultural and historical resources as a component of the tourist and recreational potential of the territory (based on materials from the Krasnodar Territory), *Geographical Bulletin*, No. 4 (59), pp. 130-148. (In Russ.).
11. Petin A.N., Koroleva I.S., Ignatenko E.A. Cultural heritage and cultural-historical potential of the Belgorod region: assessment by geographic information systems, *Electronic journal "Advances of modern natural science"*, URL: <https://naturalsciences.ru/ru/article/view?id=35766> (access date: 24.03.2024). (In Russ.).
12. Rotanova I.N., Kharlamova N.F. Approaches to developing a system of indicators for assessing historical and cultural heritage in the tourism resource cadastre model, Scientific electronic library "Cyberleninka". URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-razrabotke-sistemypokazateley-otsenki-istoriko-kulturnogo-naslediya-v-modeli-kadastra-turistskih-resursov/viewer> [access date: 22.03.2024]. (In Russ.).
13. Rudnikova N.P. (2005), *Comprehensive assessment of the tourism and recreational potential of the region (using the example of the Oryol region): diss. ...cand. of geogr. sciences*, Oryol, 196 p. (In Russ.).

14. Ruziev Sh.R. (2019), *Improving the organizational and economic mechanism for the development of historical and cultural tourism in Uzbekistan: the abstract of the dissertation has been prepared for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economics*, Samarkand, 64 p. (In Uzbek and Russ.).

15. Seryakova V.A., Fedulov A.A. (2016), Assessment of cultural heritage sites, *Economics and management of the national economy, assessment of various objects*, No. 2 (173), pp. 51-63. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-obektov-kulturnogo-naslediya> [date of access: 23.07.2024]. (In Russ.).

16. Stebenkova M.A. (2003), *Comprehensive assessment of the natural tourism and recreational potential of the Astrakhan region: abstr. diss. ... cand. of geogr. sciences*, Volgograd, 22 p. (In Russ.).

17. Ushakova E.O. (2016), *Improving methodological approaches to a comprehensive assessment of territory resources for the development of tourism: diss. ... cand. of econ. Sciences*, Novosibirsk, 182 p. (In Russ.).

18. Usmonov M.R. (2024), *Geographical features of tourism development in southwestern Uzbekistan: abstract diss. ... doc. of geogr. sciences (DSc)*, Samarkand, 64 p.

19. Mamatkodir I. Nazarov, Hayrulla H. Jumaev et al. (2020), Development of Tourism in Uzbekistan and Cultural-Historical Tourist Resource Potential of Kashkadarya Region, *Journal of Environmental Management and Tourism*, Volume XI, (Summer), No. 4 (44), pp. 794-801. DOI:10.14505/jemt.v11.4(44).02.

20. <https://www.ceae-ocenka.ru/okazyvaemye-uslugi/uslugi-ocenki/uslugi-po-oczenke-vsex-vidov-aktivov-i-imushhestva/pam-kult.html>

21. <https://whc.unesco.org/ru/list/>

Сведения об авторе:

Жумаев Хайрулла Хайитович – Каршинский государственный университет (Карши, Узбекистан), доктор философии (PhD) по географическим наукам, и.о. доцента. E-mail: jumayevgeog@mail.ru

Information about author:

Khayrulla Jumaev – Karshi State University (Karshi, Uzbekistan), Doctor of Philosophy (PhD) in Geographical Sciences, acting Associate Professor. E-mail: jumayevgeog@mail.ru

Для цитирования:

Жумаев Х.Х. Оценка историко-культурных рекреационно-туристских ресурсов региона (на примере Кашкадарьинской области) // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2024. № 3-4. С.

For citation:

Jumaev Kh.Kh. (2024), Assessment of historical and cultural recreational and tourist resources of the region (on the example of Kashkadarya region), *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 3-4, p. (In Russ.).